

COMPORTAMENTO REOLÓGICO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE UMA FORMULAÇÃO TÓPICA.

¹Williany Batista Coelho, ¹Lara Cecília de Moura, ²Tamara Gonçalves Araújo

e-mail: willianycoelho@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará

1 - Aluna do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza;

2 - Orientadora, Docente Doutora da Universidade Federal do Ceará.

A radiodermite (RD) é uma reação cutânea induzida pela radiação ionizante, que varia de eritema leve até descamação. Desse modo, foi desenvolvido uma formulação tópica à base de um blend de óleos vegetais, como alternativa para o cuidado cutâneo de pacientes em tratamento. Esta pesquisa buscou avaliar o comportamento reológico e a performance sensorial do produto em comparação ao creme controle, já empregado na rotina hospitalar. Para o estudo, pacientes em radioterapia de um hospital de referência do Estado do Ceará foram randomizados em dois grupos: Um grupo recebeu um creme à base de Aloe vera (creme controle) e o outro grupo recebeu o produto desenvolvido (creme teste). Após assinatura do TCLE, aplicou-se um questionário de análise sensorial. A análise estatística foi conduzida no SPSS 20.0 com $p < 0,05$. A viscosidade foi avaliada em um viscosímetro Brookfield, utilizando spindle 4 a 30 rpm. Na análise sensorial, o creme controle teve melhor aceitabilidade em textura, já o creme teste apresentou melhor secagem e absorção. Essa diferença pode ser atribuída à maior concentração de óleos na formulação do creme teste, o que favorece sua absorção pela camada lipídica da pele. No entanto, essa característica também aumenta a viscosidade do produto, conferindo-lhe uma textura mais densa. A análise estatística indicou que os valores médios de ambos os cremes são próximos, indicando uma boa aceitação sensorial para os dois grupos. Nenhum dos parâmetros analisados apresentou diferença estatisticamente significativa ($p > 0,05$), sugerindo que os produtos possuem desempenhos semelhantes na percepção dos pacientes.

Dentre os parâmetros, a textura obteve a maior proximidade entre os grupos ($4,95 \pm 0,21$ no controle vs. $4,91 \pm 0,36$ no teste, $p = 0,651$), enquanto a secagem apresentou a maior variação, embora sem significância estatística ($4,72 \pm 0,50$ no controle vs. $4,84 \pm 0,43$ no teste, $p = 0,173$). A análise reológica do creme indicou um comportamento pseudoplástico, com redução da viscosidade à medida que a taxa de cisalhamento aumenta. O torque diminuiu de $3950 \mu\text{P}$ (1 RPM) para $4430 \mu\text{P}$ (60 RPM), confirmando a fluidez sob estresse mecânico. A inclinação negativa ($-0,456$) indica queda significativa da viscosidade, favorecendo a espalhabilidade e a aplicação uniforme na pele. Conclui-se que ambos os cremes foram bem aceitos sensorialmente, sem preferência estatisticamente relevante por um dos produtos. A análise da viscosidade indicou adequação reológica do creme teste para uso cutâneo.

PALAVRAS CHAVE: Avaliação sensorial; Reologia; Formulação Tópica

REFERÊNCIAS

- BONTEMPO, P. D. S. M. et al. Acute radiodermatitis in cancer patients: incidence and severity estimates. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 55, 2021.
- CARVALHO, H. A.; VILLAR, R. C. Radiotherapy and immune response: the systemic effects of a local treatment. *Clinics (Sao Paulo)*, 73, n. suppl 1, p. e557s, Dec 10 2018.
- INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER: Estimativa 2023: Incidência de câncer no Brasil. Ministério da Saúde: INCA, 2022. Acesso em: 22 mar. 2023; Disponível em: <http://www.inca.gov.br>.
- ROBIJNS, J.; LAUBACH, H. J. Acute and chronic radiodermatitis: clinical signs, pathophysiology, risk factors and management options. *Journal of the Egyptian Women's Dermatologic Society*, 15, p. 2-9, 2018.
- SCHNEIDER, F. Uso da *Calendula officinalis* na prevenção e tratamento de radiodermite em cabeça e pescoço: Ensaio clínico randomizado duplo cego. 2012. 112 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Enfermagem, Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2012.

